

РАЗДЕЛ. ОБЩЕСТВЕННЫЕ НАУКИ

<https://doi.org/10.5281/zenodo.14727659>

УДК 332.1

ЭКОНОМИКА МОРДОВИИ В ЭПОХУ ПЕРЕМЕН

А.В. Судьин,

к.э.н., снс,

Институт востоковедения РАН,

г. Москва

Аннотация: В статье рассматривается экономика Мордовии в 1990-2019 гг. За этот период республика прошла непростой путь от экономики советского типа до современной многоукладной и многоотраслевой экономики. Как и во всей России, в Мордовии в 1990-е годы произошло падение производств в большинстве отраслей, сократился валовой региональный продукт. Но уже к концу 1990-х годов, республика смогла преодолеть кризисные явления в экономике и в последующие годы показала неплохую динамику экономического роста. По некоторым экономическим показателям Мордовия к концу 2010-х годов вошла в число лидеров в Приволжском федеральном округе.

Ключевые слова: Республика Мордовия, тенденции в экономике, экономические показатели

THE ECONOMY OF MORDOVIA IN AN ERA OF CHANGE

A.V. Sudyin,

Senior Researcher,

Institute of Oriental Studies of the R.A.S.,

Moscow

Annotation: The article examines the economy of Mordovia in 1990 – 2019. Over the years, the republic has gone through a difficult path from a Soviet-type economy to a modern multi-layered and diversified

economy. As in the whole of Russia, in Mordovia in the 1990s there was a drop in production in most industries, and the gross regional product decreased. But by the end of the 1990s, the republic was able to overcome the crisis phenomena in the economy and in subsequent years showed good economic growth dynamics. According to some economic indicators, by the end of the 2010s, Mordovia became one of the leaders in the Volga Federal District.

Keywords: Republic of Mordovia, economic trends, economic indicators

Республика Мордовия находится почти в середине европейской части России и входит в состав Приволжского федерального округа. Это сравнительно небольшой регион. Его площадь составляет 26,1 кв. км (т.е. 0,15 % территории Российской Федерации). По данному показателю Мордовия занимает 68 место среди 85 субъектов РФ. Численность населения республики на начало 2020 года составила 790,2 тыс. человек (0,54 % населения России). По этому показателю Мордовия находилась на 61 месте в РФ.

Валовой региональный продукт республики в 2018 году составил 227,3 млрд руб., т.е. 0,27 % от суммарного показателя всех регионов России. По объему ВРП Мордовия в 2018 году занимала 66 место в Российской Федерации [1]. А по объему ВРП на душу населения – 61 место. Данный показатель в республике в 2018 году составил 284 тыс. руб. (что соответствовало 49,1 % от среднероссийского уровня, равного 578,7 тыс. руб.) [2].

Экономика Мордовии относится к индустриально-аграрному типу. Ведущую роль ней играет промышленное производство. При этом на долю тяжелой промышленности в конце 2010-х годов приходилось (по стоимости) более 70 % суммарной промышленной продукции [3].

Ведущим промышленным комплексом в регионе является машиностроительный. Причем наиболее развитой частью машиностроения является электротехническая, в том числе светотехническая, промышленность. В республике также развиты прочие отрасли машиностроения, металлообработка и целый ряд

других отраслей индустрии, в том числе легкая и пищевая промышленность.

Основными отраслями сельского хозяйства являются молочное и мясное животноводство, птицеводство и земледелие, в том числе выращивание зерна и кормовых культур.

Как и в остальных регионах России, в Мордовии в первые годы постсоветского периода произошел переход от экономики советского типа к новой, рыночной, экономической модели. Этот переходный этап для республики был весьма непростым.

В 1990–1999 гг. сократился объем производства практически во всех основных отраслях экономики республики. Так, производство электроэнергии сократилось с 1484 млн до 1080 млн кВт/ч. Производство электроламп (по данной продукции Мордовия является одним из лидеров в Российской Федерации) упало с 430 млн до 281 млн штук. Выпуск экскаваторов сократился с 7600 до 271 (т.е. в 28 раз), а производство тракторных прицепов – с 19,9 тыс. до 0,6 тыс. (в 33 раза). За это же период существенно уменьшился объем производства строительных материалов, в том числе: пиломатериалов – с 231 до 75 тыс. м; шифера – с 249 млн до 118 млн условных плиток; асбестоцементных труб – с 4380 до 463 км; кирпича – с 226 до 77 млн штук; сборных железобетонных конструкций – с 495 тыс. до 73 тыс. куб. м [4].

Существенный спад отмечался и в сельском хозяйстве. Например, валовой сбор зерна с 1989 по 1999 гг. сократился с 1136,5 тыс. до 483,4 тыс. тонн [5]. А урожайность зерновых культур за тот же период упала с 16,7 до 8,8 центнеров с гектара. Сократилось и производство основных пищевых продуктов в пересчете на душу населения. Так, производство животного масла на каждого жителя Мордовии в 1990 г. достигало 12,5 кг., а в 1999 г. – 6 кг, производство цельномолочной продукции, соответственно, 99 кг и 35 кг, а производство мяса – 34 кг и 18 кг [6].

По основным экономическим показателям наибольший спад приходился на первую половину 1990-х годов. В 1991 – 1995 гг. среднегодовые темпы снижения промышленного производства в Мордовии составили 19,5%. В 1996 году они равнялись 13,5% [7, с. 98]. С 1997 года промышленное производство входит в фазу стабилизации. И постепенно создаются условия для его последующего

роста. Правда, эти позитивные тенденции отмечаются далеко не на всех предприятиях и не во всех отраслях экономики. В результате происходит определенный сдвиг в отраслевой структуре промышленного и сельскохозяйственного производства. Доля машиностроения и металлообработки в валовой продукции промышленности снижается с 56,8% до 36,2%. В то же время доля пищевой промышленности возрастает с 12,6% до 22,7% [7, с. 110].

В целом же, несмотря на существенный спад в начале постсоветского периода, экономика Мордовии к концу 1990-х годов сумела (хотя и со значительными издержками) преодолеть наиболее сложный этап и перестроиться применительно к новым условиям. Поэтому к началу 2000-х годов в республике сложились объективные предпосылки для последующего экономического роста.

Этот рост во многом был обусловлен тем, что Мордовия в последние два десятилетия весьма успешно привлекала внешние финансовые ресурсы – и не только государственные, но и частные. Позиционирование республики как территории стабильности и успешного развития дало свои результаты. В 2016 году Республика Мордовия вошла в ТОП-20 лидеров Национального рейтинга состояния инвестиционного климата в регионах России, заняв 17 место и поднявшись на 7 позиций по сравнению с предыдущим годом [8]. Это место республика сохранила и по итогам 8 месяцев 2017 года, став лидером среди регионов Приволжского федерального округа [9].

В 2006 году был принят закон «О государственной поддержке инвестиционной деятельности в Республике Мордовия», в котором прописывались принципы и конкретные формы стимулирования внешних инвестиций в регион. В частности, законом предусматривались существенные налоговые льготы для инвесторов, вкладывающих средства в экономически и социально значимые проекты на территории республики.

Принятие данного закона и другие меры по привлечению инвестиций дали ощутимые результаты. Общий объем инвестиций в основной капитал в Мордовии (из всех источников финансирования) с 2002 по 2011 гг. вырос с 7,5 млрд до 46,6 млрд руб. Объем иностранных инвестиций за тот же период вырос с 19,6 млн до 130,9 млн долл [10]. В 2015 году суммарный объем инвестиций в основной

капитал составил 52,8 млрд, а в 2017 году достиг 56,1 млрд руб [11]. При этом основными причинами инвестиционной привлекательности региона, по мнению экспертов Корпорации развития Республики Мордовия, явились следующие факторы:

1. «Политическая стабильность. Согласно рейтингу политической стабильности российских регионов, подготовленному информационным агентством «Regnum», Республика Мордовия была названа лидером среди стабильных регионов Российской Федерации.

2. Благоприятный инвестиционный климат. Инвестиционная политика региона основывается на принципах поддержки инвесторов и обеспечения взаимовыгодного и комфортного партнерства.

3. Государственная поддержка. Предоставление налоговых льгот, субсидирование части процентной ставки банковского кредита, предоставление поручительства Гарантийного фонда РМ, обеспечение предприятий энергоресурсами» [12].

Успешная инвестиционная политика, проводимая в республике, способствовала устойчивому экономическому развитию региона в «нулевые» и 2010-е годы. В течение всего этого периода (за исключением кризисного 2009 года) сохранялась положительная динамика валового регионального продукта.

Темпы роста ВРП Мордовии после 2000 года превосходили темпы роста суммарного ВРП Приволжского федерального округа (ПФО). Так, с 2000 по 2016 гг. валовой региональный продукт Мордовии (в текущих ценах) вырос в 11,3 раза, в то время как в целом по Приволжскому федеральному округу он увеличился в 10,0 раз [13]. Рост ВРП республики отмечался и в непростой период после 2014 года. Правда, темпы роста в 2015 году несколько снизились. Однако уже в следующем году они вновь возросли.

Если по динамике валового регионального продукта Мордовия в 2000 – 2019 гг. относилась к лидерам ПФО, то по абсолютному его значению она занимала предпоследнее, тринадцатое место в округе, опережая лишь Республику Марий Эл. В определенной степени это объясняется небольшими размерами Мордовии. Объем ВРП в пересчете на душу населения (245,4 тыс. руб.) в республике в 2016 году был меньше, чем в целом по ПФО (349,7 тыс. руб.) То есть он составил 70,18% от уровня федерального округа. Для сравнения можно отметить, что в 2010 году он равнялся 66,09%, а в 2000 году –

лишь 58,44% от среднего по округу показателя. Таким образом, Мордовия за счет более высоких темпов роста валового регионального продукта постепенно приближалась к среднему уровню ВРП на душу населения в ПФО.

Что касается структуры валового регионального продукта, то в 2014 году на долю добывающей и обрабатывающей промышленности приходилось, соответственно, 0,1% и 21,8%; на суммарную долю электроэнергетики, газо- и водоснабжения – 4,6%; на долю транспорта и связи – 7,9%; на долю строительства – 10,3%; на долю сельского хозяйства (включая лесное хозяйство) – 13,3% [14, с. 31]. Большая часть остального ВРП приходилась на отрасли непродуцированной сферы, включая торговлю и сферу услуг.

В докладе, подготовленном по итогам социально-экономического развития Мордовии в период деятельности Государственного Собрания РМ пятого созыва (2011 – 2016 гг.), отмечалось: «В республике практически нет сырьевых ресурсов, полезных ископаемых. Вся промышленность ориентирована на наукоемкое, высокотехнологичное производство. Идет активное сотрудничество с ведущими российскими институтами развития – Внешэкономбанком, РОСНАНО, Российской венчурной компанией, Фондом содействия развитию малых форм предприятий в научно-технической сфере, Росагролизингом, Россельхозбанком, фондом «Сколково».

Высокотехнологичное производство кабеля, оптического волокна, полупроводниковых и преобразовательных приборов, продукции вагоностроительной отрасли, строительных материалов уверенно вывело Мордовию на международный рынок. Инновации для Республики Мордовия – это не дань новомодным тенденциям, но реалии жизни, основа развития всех сфер экономики. Начал работу мощнейший, сверхсовременный Технопарк в сфере высоких технологий. В Научно-технический совет Технопарка входят ведущие академики Российской академии наук, ученые с мировыми именами. По доле инновационной продукции Мордовия вошла в число лидеров по стране» [15, с. 14].

Об успехах республики в сфере освоения новых технологий свидетельствует, например, такой факт, как рост производства волоконно-оптического кабеля – с 0,12 км в 2006 году до 0,57 км в 2015 году (в пересчете на одного жителя) [16, с. 234], [14, с. 232].

Основными сферами промышленного производства в Мордовии к началу 2020-х годов были: производство транспортных средств и оборудования, том числе вагоностроение; производство светотехнической и электротехнической продукции; производство строительных материалов.

Важную роль в экономике Мордовии играла также пищевая промышленность, показывающая в последние годы устойчивые темпы роста по основным видам продукции. Производство мяса и субпродуктов первой категории (на одного жителя республики) в 2005–2015 гг. выросло с 32 кг до 206 кг, производство колбасных изделий увеличилось с 31 кг до 100,7 кг, производство цельномолочной продукции (в пересчете на молоко) – с 88 до 188 кг, производство сахара-песка – с 28 до 135,8 кг [17, с. 237], [14, с. 232]. Базой для дальнейшего развития данной отрасли явилось сельскохозяйственное производство. С 2005 по 2015 гг. валовая продукция сельского хозяйства Мордовии выросла (в текущих ценах) с 16,1 млрд до 51,5 млрд руб., в том числе продукция растениеводства – с 7,0 млрд до 20,6 млрд руб. и продукция животноводства – с 9,0 млрд до 30,9 млрд руб [17, с. 249], [14, с. 249]. По производству некоторых видов животноводческой продукции на одного жителя Мордовия к концу 2010-х годов вошла в число регионов-лидеров. Так, по производству яиц на душу населения она заняла второе место в Российской Федерации и первое место в ПФО, по производству молока – соответственно третье и первое места, по мясу скота и птицы – шестое в России и второе в ПФО [18].

Наряду с ростом экономики, в «нулевые» и 2010-е годы росли и доходы населения Мордовии. Так, размер номинальной начисленной заработной платы в республике за десять лет (с 2006 по 2016 гг.) вырос с 8118 руб. до 23229 руб. в месяц (в текущих ценах). Однако, несмотря на этот рост, Мордовия отставала по данному показателю как от России в целом, так и от большинства регионов Приволжского федерального округа. Правда, это отставание (в процентном отношении) сокращалось. В 2006 году заработная плата в Мордовии составляла 59,8% от общероссийского уровня и 78,3% от уровня ПФО, а в 2016 году – соответственно 63,3% и 85,2% [19, 20, с. 20]. По данному показателю республика занимала в 2006 году 78 место в России, а в 2016 году – 69. И по ряду других показателей,

характеризующих жизненный уровень населения, Мордовия также улучшила свои позиции в рейтинге российских регионов. Так, по числу легковых автомобилей на 1000 жителей она за десять лет поднялась с 75 на 62 место; по общей площади жилых помещений на одного жителя – 31 на 29 место; по числу студентов высших учебных заведений на 10 тыс. жителей – с 17 на 12 место. По двум последним показателям Мордовия в 2016 году занимала, соответственно, третье и второе место в ПФО [21], [20, с. 33].

Еще одним показателем, положительно характеризующим экономическую ситуацию в республике, является уменьшение зависимости регионального бюджета от субсидий из федерального центра. Правда, Мордовия в 2010 – 2019 гг. оставалась дотационным регионом. Но доля внешних поступлений в доходной части бюджета стабильно сокращалась (за исключением небольшого роста в 2015 году). В 2012 году она составила 62,9%, в 2013 – 51,3%, в 2014 – 33,5%, в 2015 – 40,4% и в 2016 – 22,1% [15, с. 11].

В целом экономика Мордовии в «нулевые» и 2010-е годы развивалась довольно успешно (особенно в сравнении с 1990-ми годами). И к началу 2020-х годов республика подошла с неплохими экономическими показателями.

Список литературы

[1] Федеральная служба государственной статистики РФ. Валовой региональный продукт по субъектам Российской Федерации в 1998 – 2018 [Электронный ресурс]. – URL: <https://rosstat.gov.ru/storage/mediabank/VRP98-18.xlsx>. (дата обращения: 18.12.2024)

[2] Федеральная служба государственной статистики РФ. Валовой региональный продукт на душу населения по субъектам Российской Федерации в 1998 – 2018 [Электронный ресурс]. – URL: <https://rosstat.gov.ru/storage/mediabank/dusha98-18.xlsx>. (дата обращения: 18.12.2024)

[3] Промышленный портал «Метапром». Информация о промышленности Мордовии [Электронный ресурс]. – URL: <https://metaprom.ru/regions/mordoviya.html>. (дата обращения: 18.12.2024)

[4] Имяреков В.С. Общественно-политическое развитие Мордовии во второй половине 1980-х – 1990-х гг.: основные тенденции. Диссертация на соискание ученой степени кандидата исторических наук: 07.00.02. Саранск, Мордовский государственный университет им. Н.П. Огарева. – 2006. 22-23 с.

[5] Мордовия: статистический ежегодник. – Саранск. 2002. 136 с.

[6] Имяреков В.С. Общественно-политическое развитие Мордовии во второй половине 1980-х – 1990-х гг.: основные тенденции. Диссертация на соискание ученой степени кандидата исторических наук: 07.00.02. Саранск, Мордовский государственный университет им. Н.П. Огарева. – 2006. 24 с.

[7] Мордовии 70 лет: юбилейный статистический сборник. – Саранск: Госкомитет РМ по статистике. 1999.

[8] Об инвестиционном потенциале Республики Мордовия / Министерство иностранных дел Российской Федерации [Электронный ресурс]. – URL: http://www.mid.ru/vnesneekonomiceskie-svazi-subektov-rossijskoj-federacii/-/asset_publisher/ykggrK2nCl8c/content/id/2750348. (дата обращения: 18.12.2024)

[9] Электронное издание «Газета 13» [Электронный ресурс]. – URL: https://gazeta13.ru/33642_mordoviya_lider_pfo_po_objemu_investicij. (дата обращения: 18.12.2024)

[10] Бусалова С.Г. Социально-экономическое развитие финно-угорского региона в современных условиях (на примере Республики Мордовия) / С.Г. Бусалова, С.М. Макейкина // Системное управление / Мордовский государственный университет им. Н.П. Огарева. – Саранск, 2013. № 1. 3, 4 с.

[11] Основные показатели социально-экономического развития Республики Мордовия // Сайт Корпорации развития Республики Мордовия [Электронный ресурс]. – URL: <http://www.invest.rm/mordovia/facts>. (дата обращения: 18.12.2024)

[12] Преимущества инвестирования в Республику Мордовия // Сайт Корпорации развития Республики Мордовия [Электронный ресурс]. – URL: <http://www.invest.rm/investors/benefits>. (дата обращения: 18.12.2024)

[13] Валовой региональный продукт по субъектам Российской Федерации 1998 – 2016 гг. Территориальный орган Федеральной службы государственной статистики по Республике Мордовия [Электронный ресурс]. – URL: http://www.mrd.gks.ru/wcm/connect/rosstat_ts/mrd/ru/statistics/grp. (дата обращения: 18.12.2024)

[14] Мордовия. Статистический ежегодник. – Саранск: Мордовиястат, 2016.

[15] Особенности социально-экономического развития Республики Мордовия в период деятельности Государственного Собрания Республики Мордовия пятого созыва (2011 – 2016 гг.) Информационно-аналитический материал / Аппарат Государственного Собрания Республики Мордовия. – Саранск, 2016.

[16] Мордовия. Статистический ежегодник. – Саранск: Мордовиястат, 2011.

[17] Мордовия. Статистический ежегодник. – Саранск: Мордовиястат, 2010.

[18] Экономика Мордовии. Официальный портал органов государственной власти Республики Мордовия [Электронный ресурс]. – URL: <http://www.e-mordovia.ru/o-mordovii/obshchaya-informatsiya/ekonomika/ekonomika-mordovii>. (дата обращения: 18.12.2024)

[19] Регионы России. Социально-экономические показатели-2007 г. Федеральная служба государственной статистики. Таблица 1.2. Основные социально-экономические показатели в 2006 г [Электронный ресурс]. – URL: http://www.gks.ru/bgd/regl/B07_14p/lssWWW.exe/Stg/d01/01-02-1.htm. (дата обращения: 18.12.2024)

[20] Регионы России. Социально-экономические показатели-2017 г. Статистический сборник. – М.: Федеральная служба государственной статистики, 2017.

[21] Регионы России. Социально-экономические показатели-2007 г. Федеральная служба государственной статистики. Таблица 1.6. Место, занимаемое субъектом в РФ в 2006 г. по основным социально-экономическим показателям [Электронный ресурс]. – URL: http://www.gks.ru/bgd/regl/B07_14p/lssWWW.exe/Stg/d01/01-06-1.htm. (дата обращения: 18.12.2024)

Bibliography (Transliterated)

- [1] Federal State Statistics Service of the Russian Federation. Gross regional product by constituent entities of the Russian Federation in 1998–2018 [Electronic resource]. – URL: <https://rosstat.gov.ru/storage/mediabank/VRP98-18.xlsx>. (Accessed: 12/18/2024)
- [2] Federal State Statistics Service of the Russian Federation. Gross regional product per capita by constituent entities of the Russian Federation in 1998–2018 [Electronic resource]. – URL: <https://rosstat.gov.ru/storage/mediabank/dusha98-18.xlsx>. (Accessed: 12/18/2024)
- [3] Industrial portal "Metaprom". Information on the industry of Mordovia [Electronic resource]. – URL: <https://metaprom.ru/regions/mordoviya.html>. (date accessed: 18.12.2024)
- [4] Imyarekov V.S. Socio-political development of Mordovia in the second half of the 1980s – 1990s: main trends. Dissertation for the degree of candidate of historical sciences: 07.00.02. Saransk, Mordovian State University named after N.P. Ogarev. – 2006. 22-23 p.
- [5] Mordovia: statistical yearbook. – Saransk. 2002. 136 p.
- [6] Imyarekov V.S. Socio-political development of Mordovia in the second half of the 1980s – 1990s: main trends. Dissertation for the degree of candidate of historical sciences: 07.00.02. Saransk, Mordovian State University named after N.P. Ogarev. – 2006. 24 p.
- [7] Mordovia is 70 years old: jubilee statistical collection. – Saransk: State Statistics Committee of the Republic of Mordovia. 1999.
- [8] On the investment potential of the Republic of Mordovia / Ministry of Foreign Affairs of the Russian Federation [Electronic resource]. – URL: http://www.mid.ru/vnesneekonomiceskie-svazi-sub-ektov-rossijskoj-federacii/-/asset_publisher/ykggrK2nCl8c/content/id/2750348. (date of access: 12/18/2024)
- [9] Electronic publication "Newspaper 13" [Electronic resource]. – URL: https://gazeta13.ru/33642_mordoviya_lider_pfo_po_objemu_investicij. (date accessed: 18.12.2024)

[10] Busalova S.G. Socio-economic development of the Finno-Ugric region in modern conditions (on the example of the Republic of Mordovia) / S.G. Busalova, S.M. Makeikina // System management / Mordovia State University named after N.P. Ogarev. – Saransk, 2013. No. 1. 3, 4 p.

[11] Key indicators of socio-economic development of the Republic of Mordovia // Website of the Development Corporation of the Republic of Mordovia [Electronic resource]. – URL: <http://www.invest.rm/mordovia/facts>. (date accessed: 18.12.2024)

[12] Benefits of investing in the Republic of Mordovia // Website of the Development Corporation of the Republic of Mordovia [Electronic resource]. – URL: <http://www.invest.rm/investors/benefits>. (date of access: 18.12.2024)

[13] Gross regional product by subjects of the Russian Federation 1998-2016. Territorial body of the Federal State Statistics Service for the Republic of Mordovia [Electronic resource]. – URL: http://www.mrd.gks.ru/wcm/connect/rosstat_ts/mrd/ru/statistics/grp. (date of access: 18.12.2024)

[14] Mordovia. Statistical yearbook. – Saransk: Mordoviyastat, 2016.

[15] Features of the socio-economic development of the Republic of Mordovia during the period of activity of the State Assembly of the Republic of Mordovia of the fifth convocation (2011-2016) Information and analytical material / Office of the State Assembly of the Republic of Mordovia. – Saransk, 2016.

[16] Mordovia. Statistical Yearbook. – Saransk: Mordoviyastat, 2011.

[17] Mordovia. Statistical Yearbook. – Saransk: Mordoviyastat, 2010.

[18] Economy of Mordovia. Official portal of government bodies of the Republic of Mordovia [Electronic resource]. – URL: <http://www.e-mordovia.ru/o-mordovii/obshchaya-informatsiya/ekonomika/ekonomika-mordovii>. (date of access: 12/18/2024)

[19] Regions of Russia. Socio-economic indicators-2007. Federal State Statistics Service. Table 1.2. Main socio-economic indicators in 2006 [Electronic resource]. – URL: http://www.gks.ru/bgd/regl/B07_14p/lssWWW.exe/Stg/d01/01-02-1.htm. (date accessed: 12/18/2024)

[20] Regions of Russia. Socio-economic indicators-2017. Statistical digest. – M.: Federal State Statistics Service, 2017.

[21] Regions of Russia. Socio-economic indicators-2007. Federal State Statistics Service. Table 1.6. Place occupied by the subject in the Russian Federation in 2006 by main socio-economic indicators [Electronic resource]. – URL: http://www.gks.ru/bgd/regl/B07_14p/lssWWW.exe/Stg/d01/01-06-1.htm. (date accessed: 18.12.2024)

© А.В. Судьин, 2024

Поступила в редакцию 05.12.2024

Принята к публикации 19.12.2024

Для цитирования:

Судьин А.В. Экономика Мордовии в эпоху перемен // Инновационные научные исследования. 2024. № 12-2(51). С. 55-67. URL: <https://ip-journal.ru/>